

Noticias

Baja un 50% donación de sangre en Michoacán por contingencia de Covid-19

A nivel nacional se indicó que la donación debe continuar, pues hay personas que presentan algún tipo de urgencia en el que la transfusión es el único método para sustituir la actividad de persona (Foto: Pixabay.com)

MiMorelia.com

Publicado: 12 Abril 2020, 3:15 PM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que disminuyó en un **50** por ciento el **flujo** de la **donación** a causa del aislamiento por el **Covid-19**, no se reporta **desabasto** de sangre en **Michoacán**, ya que existe un *stock* suficiente de paquetes globulares y plasmas, pero no as...

plaquetas utilizadas principalmente para los **pacientes oncológicos**, reconoció la directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), **María Dolores Camacho Aguilar**.

La funcionaria de la Secretaría de Salud en **Michoacán** (SSM) aclaró que esta **disminución** de la **donación** no es privativo de la entidad sino un problema generalizado en todo el país por la presencia de la **pandemia**, tras la implementación de las medidas de **prevención** como el quedarse en casa.

Comprar ahora

Recordó que para este año se tenía una proyección para obtener **26 mil 500 unidades** de **sangre**, no sólo en el Centro de Transfusión en **Morelia** sino en los 12 puestos de colecta distribuidos al interior del estado, pero tras la cancelación de las **campañas** y **difusión** en universidades, empresas o dependencias, el número será mucho menor por el **Covid-19**.

Mientras a nivel nacional la **disminución** de la **donación** es ya de un 70 por ciento, como lo reveló el director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Jorge Trejo Gómora, en **Michoacán** es del 50 por ciento no sólo en el sector público sino también en el Instituto Mexicano del Seguro Social (**IMSS**) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (**ISSSTE**).

Camacho Aguilar aclaró que en la entidad la principal problemática que existe tras la disminución del flujo de **donantes**, es en la atención de los **pacientes oncológicos** o con algún otro padecimiento que requiere forzosamente **sangre**, ya que son quienes utilizan las **plaquetas** y al tratarse de un **hemocomponente** delicado, debe ser enviado de manera directa al paciente, es por eso que hay una mayor demanda.

En cuanto a los **paquetes globulares** y los plasmas, aseguró que hay un *stock* suficiente en el Centro de **Transfusión Sanguínea** de **Morelia** es por ello que no existe un **desabasto** como tal en **Michoacán**, pues aún hay sangre suficiente, sin embargo se requiere la **donación** para evitar escenarios futuros.

"Con la disminución de los donantes y también la suspensión temporal de las campañas de donación voluntarias, hay un problema para entregar más rápido o en mayor cantidad el número de plaquetas a los pacientes oncológicos", reconoció.

Por lo anterior, la funcionaria de la **SSM** informó que así como se dio a conocer a nivel nacional, en **Michoacán** se comenzó a promover la **donación voluntaria** y altruista a través de citas telefónicas para evitar las filas o las las concentraciones masivas.

Los ciudadanos interesados en **donar sangre** deben comunicarse al siguiente teléfono, **3-24-39-19**, extensión 5, con la finalidad de que se apoye a los grupos más vulnerables y que en estos momentos se afectan tras la presencia del **Covid-19**.

Camacho Aguilar precisó que de las 26 mil 500 unidades que se proyectan captar cada año, en 2019 se llegó a un 6.5 por ciento de **donación voluntaria** y en 2018 se registró el 3.7 por ciento, mientras que el resto es a través de la **donación por recuperación**.

A inicios del 2017 el porcentaje de **donadores voluntarios** fue de 3.11 por ciento; aunque dijo que aún cuesta mucho trabajo **concientizar** a los **michoacanos** sobre la **donación** voluntaria, consideró que poco a poco se avanza en sensibilizar en ese aspecto.

El llamado es para que todos los ciudadanos acudan a los distintos centros de colecta con la intención de que se puedan salvar más vidas.

Recordó que en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se procesa diariamente la **sangre donada** por la población, mediante los 12 Hospitales Generales de la entidad que cuentan con área de **donación**, los cuales son: Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Pátzcuaro, Tacámbaro, Los Reyes, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Maravatío, Puruándiro, Sahuayo y La Piedad.

Por: Guadalupe Martínez/rmr

Michoacán

Donación

Sangre

Más vistas

¿Trabajas el 2 de junio? Esto te deben pagar

MiMorelia.com · 29 Mayo 2024

Asesinan a candidato del PRI-PAN-PRD durante cierre de campaña en Guerrero [VIDEO]

MiMorelia.com · 29 Mayo 2024

América jugaría de local en el Estadio Akron por remodelación del Azteca

MiMorelia.com · 29 Mayo 2024

Lago de Cuitzeo amanece con agua tras lluvia, reportan

MiMorelia.com · 28 Mayo 2024

[Nosotros](#) | [Contacto](#) | [Términos y Condiciones](#) | [Directorio](#)

© 2000-2024 Mi Morelia.com es una Reserva y Marca Registrada

Powered by Quintype